

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ И ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ Г. ДОНЕЦК

©2025 Копейка Д.В.

В работе представлены результаты анализа потенциальной эффективности основных видов солнечных коллекторов для климатических условий города Донецк. Определены величины фактической солнечной радиации и сопоставлены с нормативными значениями. Определены фактический коэффициент полезного действия и потенциальная производительность солнечных коллекторов для рассматриваемых условий.

Ключевые слова: солнечная радиация, солнечный коллектор, температура, коэффициент полезного действия, производительность.

Введение. Один из самых популярных альтернативных источников энергии – солнечное излучение. Солнечная энергия является возобновляемой и всеобщее доступной. Технологии, используемые в солнечной энергетике, постоянно совершенствуются, что позволяет повысить эффективность генерации, транспортировки, хранения и использования солнечной энергии.

Однако существуют определенные ограничения, которые существенно сказываются на потенциале использования солнечной энергии для различных регионов. Величина суммарной солнечной радиации, поступающая на 1 м² поверхности, имеет существенные суточные, сезонные и региональные колебания. Эти колебания необходимо учитывать при расчете потенциальной эффективности использования солнечных коллекторов.

Климат и погодные условия города Донецк являются достаточно подходящими для использования солнечной энергии. Для достоверного определения потенциальной эффективности использования солнечных коллекторов необходимо проанализировать фактические данные по солнечной радиации, а также эффективность современные технологий, используемых в солнечной энергетике. На основании проведенного анализа можно сделать выводы о потенциале солнечной энергетике для нашего региона.

На сегодняшний день существует несколько наиболее популярных разновидностей солнечных коллекторов. При этом выбор типа коллекторов определяется их показателями эффективности для рассматриваемых погодных и климатических условий, а также затратами на их установку. Цели использования солнечных коллекторов также могут играть важную роль при анализе эффективности их внедрения.

Анализ фактического солнечного излучения для г. Донецк. Для определения фактической солнечной радиации для условия г. Донецк были проанализированы фактические данные с метеостанций с 2010 по 2022 гг.

Результаты работы, представленные в статье, получены в ходе выполнения НИР в рамках Госзадания (FRRF-2024-0011).

На рисунке 1 отображено изменение годовой суммарной солнечной радиации, поступающей на 1 м² поверхности, за указанные период. Среднее значение за указанные период составило – 1449,9 кВтч/м².

Рис. 1. Изменение суммарной годовой солнечной радиации для г. Донецк

За период с 2010 по 2022 г. были проанализированы месячные данные по солнечной радиации, поступающей на 1 м² поверхности и определены средние значение для указанного периода (рис. 2).

Рис. 2. Среднемесячные показатели солнечной радиации для г. Донецк с 2010 по 2022 г.

Нормативные данные по суммарной солнечной радиации для г. Донецк содержатся в [1]. Сопоставление нормативных данных и фактических за рассматриваемый период отображены на рисунке 3. На рисунке 3 представлены фактические данные и нормативные данные для условий ясного неба и средней облачности. Можно заметить, что фактические данные за рассматриваемый период существенно отличаются от нормативных как для условий ясного неба, так и для средней облачности. Это говорит о том, что при расчете эффективности использования солнечной энергии, лучше отдавать предпочтение расчетным фактическим значениям.

Рис. 3. Фактические и нормативные значения среднемесячной солнечной радиации

Важное значение при анализе потенциальной эффективности использования солнечной энергии имеет также часовые значения солнечной радиации в зависимости от времени года. Господствующие фактические погодные условия для того или иного месяца могут оказать существенное влияние на фактическую эффективность солнечных коллекторов. На рисунке 4 отображено среднечасовое изменение суммарной солнечной радиации в 2019 году для г. Донецк. Анализ фактических погодных данных, а также моделирование и прогнозирование фактической эффективности солнечных коллекторов в зависимости от фактических погодных данных, могут существенно повысить достоверность расчетов потенциальной эффективности солнечных коллекторов.

Рис. 4. Среднечасовые значения солнечной радиации по месяцам в 2019 году

Эффективность и производительность солнечных коллекторов. Наиболее распространенными видами солнечных коллекторов считаются плоский коллектор и трубчатый вакуумный [2].

Плоский коллектор представляет собой корпус с теплоизоляцией, покрытый стеклом, внутри которого находится абсорбер. Солнечная радиация, поглощаемая абсорбером, передается теплоносителю. Преимуществами таких коллекторов является простота конструкции и сравнительно невысокая стоимость. Однако при этом такие коллекторы обладают низким КПД в холодное время года, в связи с чем, используются, в основном, сезонно.

Трубчатый коллектор состоит из стеклянных трубок, в которых находится абсорбер и тепловая трубка с теплоносителем. Т.к. нагреваемые поверхности коллектора отделены от наружного воздуха вакуумом, то такие коллекторы эффективны и при отрицательных температурах наружного воздуха. Такие коллекторы обладают более высоким КПД, по сравнению с плоскими, однако имеют также и более высокую стоимость.

Также существуют концентрические (параболические) и низкотемпературные бесстекольные коллекторы, однако такие коллекторы не получили широкого распространения из-за ограниченной области применения.

Эффективность и производительность солнечных коллекторов. В общем виде, производительность солнечных коллекторов зависит от следующих параметров: количество суммарной солнечной радиации, КПД коллектора, температура окружающей среды, температура нагреваемого теплоносителя, ориентации и угла наклона коллектора.

Мгновенный КПД солнечного коллектора (т.е. КПД, который учитывает как технические характеристики солнечного коллектора, так и условия его эксплуатации) можно определить по формуле [3]:

$$\eta_k = \eta_0 - k_1 \cdot \frac{\Delta T}{\sum Q} - k_2 \cdot \frac{\Delta T^2}{\sum Q},$$

где η_0 – КПД коллектора при $\Delta T = 0$ (указан в паспортных данных коллекторов);

ΔT – разность между средней температурой теплоносителя в коллекторе и температурой окружающей среды, °С;

k_1, k_2 – коэффициенты тепловых потерь коллектора, Вт/м²·К (указываются в паспортных данных коллекторов);

$\sum Q$ – среднесуточная солнечная радиация для рассматриваемой местности, Вт/м².

Количество энергии, которая может быть сгенерирована с 1 м² солнечного коллектора (без учета КПД сопутствующего оборудования – теплообменников, подогревателей и т.д.), можно определить по формуле:

$$Q_{ген} = \frac{\eta_k \cdot \sum Q}{f},$$

где f – поправочный коэффициент, зависящий от расположения солнечного коллектора.

Зная технические характеристики используемого солнечного коллектора, условия эксплуатации, погодные данные, данные о солнечной радиации можно определить потенциальную эффективность солнечного коллектора или провести сравнительный анализ разных типов коллекторов для рассматриваемых условий.

Пример сравнительного анализа плоского и трубчатого коллекторов для погодных условий г. Донецк. При проведении сравнительного анализа было принято, что необходимая температура теплоносителя постоянна и составляет 60 °С (к примеру, на нужды ГВС). Температуры ХВС приняты фактические для г. Донецк (в пределах 5-20°С).

Данные по солнечной радиации были приняты фактические на основании анализа за период с 2010 по 2022 г. Среднемесячные температуры наружного воздуха были приняты фактические на основании анализа за период с 1993 по 2022 г. Данные по солнечной радиации и среднемесячной температуре воздуха отображены в таблице 1. Расположение коллектора принято южное, поправочный коэффициент f равен 1,0.

Таблица 1. Температура воздуха и солнечная радиация для г. Донецк

Параметр	Месяц											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Температура воздуха t_{ext} , °С	-3,9	-3,0	2,0	9,9	16,2	20,6	23,1	22,6	16,2	9,2	2,3	-2,1
Суммарная месячная радиация, кВтч/м ²	37,5	58,4	107,0	150,8	187,7	203,8	212,3	188,1	135,8	88,9	49,0	30,6
Среднесуточная солнечная радиация $\sum Q$, кВт/м ²	1,2	2,1	3,4	5,0	6,1	6,8	6,8	6,1	4,5	2,9	1,6	0,99

Паспортные данные коллекторов, выбранных для сравнительного анализа, отображены в таблице 2.

Таблица 2. Паспортные данные коллекторов

Параметр	Плоский коллектор	Трубчатый коллектор
Коэффициент полезного действия, η_0	0,81	0,78
Коэффициент тепловых потерь k_1	4,05	1,15
Коэффициент тепловых потерь k_2	0,014	0,0064

В ходе анализа эффективности солнечных коллекторов для фактических климатических условий г. Донецк были получены данные о мгновенном КПД коллекторов (рис. 5), а также потенциальная производительность 1 м² площади коллекторов для принятых условий эксплуатации (рис. 6).

Можно сделать вывод, что трубчатые коллекторы имеют более плавную кривую эффективности. Их фактический КПД в меньшей степени зависит от колебаний наружной температуры или от изменения необходимой тепловой нагрузки. Другими словами, для круглогодичной нагрузки, а также при большей требуемой нагрузке следует отдавать предпочтение трубчатым коллекторам. КПД плоских коллекторов существенно снижается при отрицательных наружных температурах, однако в теплые месяцы их эффективность может быть даже несколько выше трубчатых, что делает их подходящими для сезонного использования.

Рис. 5. Расчетный КПД солнечных коллекторов

Рис. 6. Производительность коллекторов

Выводы. Климатические условия г. Донецк позволяют достаточно эффективно использовать потенциал солнечной энергии, в связи с чем, внедрение солнечных коллектор имеет значительные перспективы. При этом солнечные коллекторы могут эффективно работать как при круглогодичном, так и при сезонном использовании.

Однако следует учесть, что фактические погодные данные последних лет могут существенно отличаться от нормативных. Расчет эффективности коллекторов и их потенциальную производительность более рационально определять руководствуясь именно фактическими данными.

Пример расчета эффективности плоских и трубчатых коллекторов показывает, что для круглогодичного использования и при более высокой требуемой нагрузке целесообразно использовать трубчатые солнечные коллекторы. При этом при сезонном использовании плоские коллекторы также показывают высокую эффективность.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. ДСТУ НБ В.1.1 27:2010. Защита от опасных геологических процессов, вредных эксплуатационных воздействий, от пожара. Строительная климатология: национальный стандарт Украины: введен 2011-11-01. – Киев: Министерство регионального развития и строительства, 2010. – 128 с.
2. Петренко, В. Н. Разработка системы горячего водоснабжения с использованием возобновляемых источников энергии / В. Н. Петренко, Н. В. Мокрова // Инженерный вестник Дона. – 2013. – № 2(25). – С. 23. – EDN QLIRIT.
3. Новгородский, Е. Е. Использование солнечной энергии в Ростовской области / Е. Е. Новгородский, С. В. Старовойтов // Инженерный вестник Дона. – 2016. – № 4(43). – С. 138. – EDN YJKSZD.

Поступила в редакцию 07.07.2025 г., рекомендована к печати 08.08.2025 г.

POTENTIAL EFFECTIVENESS OF SOLAR ENERGY USING FOR DONETSK CLIMATE AND WEATHER CONDITION

Kopeika D.V.

This paper provides the results of potential effectiveness analysis of main types of solar collectors under the climate conditions of Donetsk. The actual values of solar radiation were determined and compared to normative values. The coefficient of efficiency and potential productivity of solar collectors under the given conditions were also calculated.

Key words: solar radiation, solar collectors, temperature, efficiency coefficient, productivity.

Копейка Денис Вадимович

кандидат технических наук, научный сотрудник
молодежной научной лаборатории
«Приборостроение и станкостроение»
ФГБОУ ВО «Донецкий национальный
технический университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: benj72008@rambler.ru

Kopeika Denis Vadimovich

Candidate of Technical Sciences, Researcher at the
Youth Scientific Laboratory «Instrumentation and
Machine Tool Engineering» of Donetsk National
Technical University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.